

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI KENG QAMROVLI FRAZELOGIK BIRLIKLAR XUSUSAN, MAQOL VA MATALLARNING TA'RIFI HAMDA TASNIFI MASALALARI.

G'aniyeva Dildora Azizovna

Farg'ona davlat universiteti filologiya fanlari doktori

Xoliqova Dilfuzaxon Abdumuxtorovna

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi.

Elektron manzil: dilfuzaxoliqova81@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8430225>

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif keng ma'nodagi frazeologik birliklarning eng salmoqdor vakili hisoblanadigan maqol va matallarning umumiy va xususiy jihatlari haqida fikr yuritadi. Frazeologik birliklarni tahlil va tadqiq etish jarayonida professor A.V. Kunin nazariyasiga asoslanildi. Maqol va matal ta'rifi va ularga misollar yordamida taqqoslandi.

Kalit so'zlar: frazeologiya, Kunin nazariyasi, frazeologizmlar, maqol, matal, ibora, frazeologik birlik, xalq og'zaki ijodi, semantik, struktur, tasnif, qofiya, so'z birikmasi.

Asrlar osha avloddan avlodga o'tib kelayotgan maqollarni " xalq donoligining mahsuli sifatida ta'riflashadi. Bu borada istisno tarzida maqol va shuningdek matal, iboralarni ham xalq orasida yashab o'tgan, ilmu zakovatining qudrati bilan har bir so'zi donolik ramzi sifatida tan olingan va shubhasiz ijrosini topgan , hamda kelajak avlodlarga o'rnak tarzida qayta- qayta takrorlanadigan ziyoli, donolar tomonidan aytilganligini e'tirof etmaslikning imkoni yo'q. Qadim zamonlarda har bir hikmatli so'z va gaplarni yozib olishning imkoni bo'lmagani sabab, og'izdan og'izga o'tib saqlanib kelgan xalq og'zaki ijodi namunalari bugungi kun ommasi ijtimoiy hayotida ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan holda ibrat bo'lishda va yosh avlodni go'zal xulq egasi bo'lgan " komil inson" tarzida tarbiyalash orzusining ro'yobi uchun kurashishda dastur -ul amal bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Ko'pchilik omma orasida maqol bilan matal yoki iborani bir biridan farqlash borasida yanglish fikrlar borki, quyida ularga aniqlik kiritishni maqsad qilindi.

Matal aytilishidan ko'zda tutilgan maqsadni ma'lum bir vosita orqali ifodalovchi ko'chma ma'noli soda jumla bo'lib , unda xulosa mavjud emas, balki uning o'zi tarbiya olish xulsa chiqarish uchun xizmat qiladi. Maqoldan farqli ravishda matal fikrni tugal bayon qilmay, unga ishora qiladi.

Maqol va matallarni solishtirilganda anglanadigan asosiy farqlar shuki, maqolda tugal fikr va ko'pincha qofiyadorlik bilan chiroyli dalillansa, matalda

birmuncha sodda xalqqa yanada yaqinroq tarzda nutqiy bo'yoqdorlik bilan ifodalanadi. Maqol qayg'usi – xalq qayg'usi, maqol g'azabi-xalqning g'azabi, maqol kulgusi- xalq kulgusi hamda maqol kinoyasi –xalq kinoyasi tarzida namoyon bo'ladi. Uning ta'sir kuchi yuqoriligi va va xalq donoligi ifodasi sifatida har bir xalq va har bir millatning o'z yashash tarzi, urf odatlaridan kelib chiqqan holda faqat o'zigagina xos bo'lgan maqollari borki, xalq vakillari ularni kundalik hayotlarida o'rni kelganda tarbiya va muloqot uchun oddiy jumladan o'rnida ishlatishni afzal ko'radilar. Shu yo'sin maqollar shirin so'zli pand nasihat qiladi, aqlingizni charxlaydi, mardu jasur bo'lishga undaydi, achchiq haqiqatni yuzingizga aytib, ko'zgu tutadi, laganbardorlar ustidan kinoyali achchiq kuladi va ayovsiz jazolashga xizmat qiladi, alam qildiradigan so'zlar orqali kinoya bilan uyaltiradi. Maqollar matallar singari zamon va davrlar o'tishi bilan yangidan yangi avlodlar tilida yangidan tug'ilib, zamon va makonga moslashib yangiolanib, rivojlanib boraveradi. Shuningdek davr ruhiga mos ravishda yangi maqollar ham paydo bo'la boshlaydi. Maqollarni ajdodlardan adabiy me'ros sifatida har bir xalq asrab avaylab kelajak avlodlarga yetkazadi. Maqollar podsholar tomonidan emas, xalq tomonidan qabul qilingan umumiy axloq me'yorlaridir va ular grammatik qurilishi jihatidan kamida bitta gapga teng bo'lgan hukm xarakterida bo'lib, tugal fikrni tasviriy ifodalar bilan bayon qiladi. Masalan: “Daraxt bir joyda ko'karadi.” Ushbu maqolda bir joyda tug'ilib o'sib, shu joyda hayot kechirish va umr kechirish haqida so'z boradi. Ushbu maqolga ma'no va mazmun jihatdan teng bo'lgan bir qancha maqollar borki ular ham ayni ma'noni go'zal va ta'sirchan ifodalayadiki, kishi o'zga yurtlarni toju taxtini orzu qilmaydi: “O'z uying o'lan to'shaging”, “Ona yurtning oltin beshiging.”

“Matal- tilda lug'at bilan yonma-yon turuvchi so'z oborotlari, bo'linmas so'z birikmasidir. Maqol so'zining lug'aviy ma'nosi- o'ta donolik, aql- zakovat bilan oqilona aytilgan, mixlab qo'yiladigan, o'zgartirib bo'lmaydigan chuqur ma'noli gap demakdir. Matal –voqea-hodisa, predmet haqida obrazli ifoda bo'lib, fikr v amuhokamaning tugal natijasini emas, balki ularning elementlarini ko'ramiz. Bu elementlar obrazli ifodalar bo'lib, ular ko'chma ma'noda ishlatiladi. Matal bitta jumladan iborat bo'lib, maqoldagi singari qofiyasi yo'q.” [48,27]. O'zbek tilida matallarni maqollardan shakl va mazmun jihatdan farqlarini ko'satib, ta'riflab bergan T. Salomov shunday deydi,-“ Matal narsa va hodisalarni obrazli ifodalovchi ibora va nutq oborotlaridir” Har qanday nmatal so'zlovchining o'z nutqiga munosabatini ifodalash bilan bir qatorda maqollarga o'xshab berilayotgan mazmunni ta'sirchanligini oshirgan holda nutqiy bo'yoqdor so'zlar orqali ifodalaydi, hamda fikrni tayyor nutq birliklari orqali ifodalaydiki,

bu hammaga tushunarli va ayni paytda nutqdan ko'zlangan maqsadni oddiy gap bilan ifodalangandan ko'ra birmuncha tezroq amalga oshirilishini ko'zda tutadi.

Shu yo'sinda ularni bir biridan farqlash anchayin mushkul.

Maqol aytilmoqchi bo'lgan fikrni tugal ifodalaydi. Matal fikrni tugal bayon qilmay, balki unga ishora qiladi, hamda nutq birliklari bilan birgalikda qo'llanadi

Maqollarning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilarni tashkil etadi:

1. Maqollar tugal fikr bevosita ifodalovchi frazeologik birliklardir.

2. Maqolda so'zlar , ya'ni uning tarkibiy qismlari qofiyalanib keladi. 3.

Maqollar tarkibida ko'pincha qarama- qarshi ma'noli so'zlar ishlatiladi. Matallarning qurilishi bir tarafdin sodda gap tuzilishiga teng ayni damda ularning strukturasi so'z birikmasi tuzilishiga ham mos keladi. Bu funksiyasi orqali ularni boshqa frazeologizmlardan ajratish ancha mushkul.

Matallarga xos xususiy belgilar:

1. Har qanday matal xulosaga ega bo'lmagan ko'chama ma'noli sodda gap

2. Matal fikrni ma'um bir vosita orqali ifoda etadi. Матал фикрни бирор восита орқали ифодалайди.

3. A.V.Kuninning ta'kidlashicha, matal va maqol tushunchalari bir biri bilan bog'liq yoki aksincha bo'lishiga qaramay faqat kommunikativ frazeologik birikmaga nisbatan ishlatiladi.

Ma'lumki, A.V.Kunin matallarni to'rtta asosiy struktur- semantik klassifikatsiyasini taklif qilgan. Quyida ushbu turga kiruvchi ba'zi misollarning tarjimasi keltirilgan.

1. Tarkibiy qismlari bir-biriga doimiy tobe matallar. Ularning tarkibiy qismlarini hech qaysi usul bilan o'zgartitib bo'lmaydi:

“That's a horse of another colour”, be laughed. (J. London).

“Of, see that's a horse quite another colour, and alters the case entirely”. (T. Lyeh, Sland, Phrase and diom on Cohoqual English and their use).

Ushbu misoldagi that is a horse of another colour (muqobil varianti that is another pair of shoes) matali o'zbek tiliga – mana bu boshqa gap deb tarjima qilinadi. “ You are noblest que I never met”. “Its (be other way around. The shoe is on (be other foot”. (S. Behow). “But (be story was grand just (be same, perfect grand. Where are you going - Yuqorida keltirilgan namunalarda - (be shoe is on (be other foot matali O'zbek tiliga – “Vaziyat o'zgardi “deb tarjima qilinadi.

“The answer is a lemon”- Bu xiylang o'tmaydi yoki zamonaviyroq ko'rinishda rus tili ta'sirida paydo bo'lgan “ Bu nomering o'tmadi “ singari

matallar ingliz va o'zbek tillarida mustaqil gap holida yoki qo'shma gapning tarkibiy qismi tarzida kelishi mumkin.

Matallarning aksariyati sodda gap ko'rinishida ba'zan esa ergash gap ham bo'lib kelishi mumkin.

Masalan, "Never mind", returned (be Captain, (bouc be was evidently dismayed be (be figures; "ans fish that comes (o your net, I suppose?". "Certainly", said Mr.Brogly, "But spratsan't whales, You know". (Ch. Dickens).

Ushbu misoldagi "An is fish that comes (o his net" O'zbekchasiga u hech narsadan tap tortmaydi, yoki Dan ham tonmaydi, shuningdek har narsadan manfaat ko'zlaydi " ekvivalent bo'la oladi.

2. Ko'pchilik matallar o'z variantlariga ega bo'lib, ularning aksariyat qismini leksik va leksik morfologik tur tashkil etadi. And no one is the wiser (nobody being (be wiser, nobody the wiser) izi yo'qoldi: qorlar yog'di izlar bosildi.Tuya ko'rdingmi ?- Yo'q.

3.Ushbu turga esa uning tarkibiy qismida keladigan one's, something, somebody olmoshlarini o'zgartirish mumkin. Eng o'zgartirishlar on'es olmoshida kuzatiladi. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, maqollarga bunday o'zgarish xususiyati xos emas.

Yuqoridagi fikr va mulohazalar va keltirilgan misol,dalillardan kelib chiqib , xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, maqol va matallarning bir-biriga o'xshashligi Tilshunoslikning rad etib bo'lmas hodisalaridan biridir. Ularni kommunikativlik xususiyati har bir so'zlovchi nutqini yanada jozibador qilib, kkommunikabelligini oshirishga bevosita xizmat qiladi. Maqol va matallarni o'z o'rnida va me'yor qadar to'g'ri qo'llash nutq egasining so'z borasida yuksak did sohibi ekanligidan dalolatdir.

Adabiyotlar:

1. Кунин А.В. Фразеология современного английского языка. – М.: Международные отношения, 1972. - 288с.
2. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1986. – 336с.
3. 57. Bolinger D. Meaning and form. – New York: Longman, 2007. – 312 p.
4. 58. Bushuy T.A. Phraseological Equivalentation as a problem of Contrastive Lexicography // Contrastive Linguistics.– Sofia, 1996. - №1.–P.30-35.
5. Galperin J.R. Stylistics. – Moscow: Higher School, 1977. – 332p.
6. Англо-русский словарь / Сост.: В. К. Мюллер. –М.: СЭ, 1978. – 912с.
7. Большой англо-русский словарь. – Под общим рук. И.Р. Гальперина.– Т.1-2. – Изд. 2. – М.: Русский язык, 1977. – Т.1 – 322с.; Т.2. – 863с. (БАРС).

8. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь.–Изд.3-е, испр., в двух книгах.–М.: СЭ, 1967.– Т.1. – 738с.; Т.2. – 739-1264с. (АРФС). 4. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь.–Изд.4-е, переработанное и дополненное. – М.: Русский язык, 1984. – 942с. (АРФС).
9. supplement to the Oxford English Dictionary / Ed. by R.W. Burchfield. – Vol.3. –Oxford: Clarendon Press, 1992. – 1579p.
10. A supplement to the Oxford English Dictionary / Ed. by R.W. Burchfield. – Vol.4. – Oxford: Clarendon Press, 1996. – 1410p

